

БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ТРАВМАСИДАН НОБУД БЎЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР КЕЧГИ ДАВРИ ГИПОТАЛАМУСНИ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ

**Хайтметов Санжарбек Мақсудович., Аллаберганов Дилшод Шавкатович.
Каримов Расулбек Хасанович., Ражабова Мохинабону Ойбек қизи.**

Тошкент давлат тиббиёт институти.

Урганч давлат тиббиёт институти.

**Урганч давлат тиббиёт институти Даволаш факультети, 3-курс, 301Б гуруҳ
талабаси.**

Аннотация: Туғруқ травмасидан кейинги 7-14 сутка давомида чақалоқлар гипоталамусда қуйидаги патоморфологик ўзгаришлар юзага келади. Гипоталамусни олдинги ўрта ва орқа сохаларида супраоптик ва парвентрикуляр ядролари атрофида артериаллар ва капиллярларда юзага келган эритростаз, сладж феномени шу сохаларда веноз тўлақонлик ва гипоталмус стромасида плазмтик бўкишни давомли кечишига олиб келиши натижасида микроглиал хужайраларни ўчоқли мултифокусдаги пролифе-рацияси ривожланади. Бош миёна травмасида қон томирларни рефлексор кенгайиши оқибатида юзага келган веноз тўлақонлик гипоталмусда метаболлик бузлишиларга олиб келиши ва перицеллюляр шишиларни юзага келиши билан намоён бўлганлиги аниқланади.

Калит сўзлар: гипоталамус, бош миёна травмаси, чақалоқ, перинатал ўлим.

Муаммонинг долзарблиги: Дунё аҳолисида перинатал даврдаги ўлим кўрсаткичлари орасида бош миёна туғруқ травмалари (БМТТ) етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Дунё миқёсида ушбу кўрсаткичлар қуйидагича тақсимланади. АҚШда янги туғилган чақалоқлар орасида туғруқ жароҳатлари учраши ҳар 1000 тирик туғилганга 2.1–2.6 ҳолатни ташкил этиб, ўртача 0.2% да аниқланади. Европа давлатларида бу кўрсаткич 0.5–1.5% атрофида бўлиб, оғир асорати сифатида чақалоқни илк нафас олишида оғир асфиксия билан кечувчи патологияларида улуши жуда катта ҳисобланади.

Россия Федерациясида бу кўрсаткич перинатал ўлим сабаблари ичида туғруқ травмаларининг улуши 5.0–7.0% ни ташкил этиб, 1000 та тирик туғруққа ўртача 4,7-7,1 та ҳолатни ташкил этади. МДХ давлатлари бўйича бу кўрсаткичлар турлича бўлиб, умумий ҳисобда, 6.0–8.5%ни ташкил этиб, 1000 тирик туғруққа ўртача 7,5-8 тани ташкил этади.

Мамалакатимизда бу кўрсаткич перинатал ўлим структурасида туғруқ жароҳатлари 4.0–6.0% ни ташкил этиб, 1000 та тирик туғруққа ўртача 6-8 тани

ташқил этади. Бирок, Орол бўйи минтақасида (Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти) экологик дисбаланс сабабли бу кўрсаткич нисбатан юқори бўлиб, 8.1–10.2% гача етганлиги аниқланди. Бу муаммони долзарблиги билан бирга заруратини тақозо этади. Туғруқ травмасида гипоталамусдаги патоморфологик ўзгаришлар тўлиқ ўрганилмаганлиги, гипоталамо гипофизар дезинтеграцияда бирламчи шикастланиш ўчоқлари гипоталамусдаги ўзига хос жавоб реакциялари тўлиқ ўрганилмаган ва етарлича хориж адабиётларида ёритилмаганлиги учун перинатал ўлим структурасида бевосита гипоталамусга боғлиқлиги ҳақида аниқ клиник морфологик мезонлар ишлаб чиқарилмаганлиги муаммони ўрганишни тақозо этади.

Натижа ва муҳокама: Туғруқ травмасидан кейинги 7-14 сутка давомида чақалоқлар гипоталамусда қуйидаги патоморфологик ўзгаришлар юзага келади. Гипоталамусни олдинги ўрта ва орқа сохаларида супраоптик ва парвентрикуляр ядролари атрофида артериалар ва капиллярларда юзага келган эритростаз, сладж феномени шу сохаларда веноз тўлақонлик ва гипоталамус стромасида плазмтик бўкишни давомли кечишига олиб келиши натижасида микроглиал хужайраларни ўчоқли мултифокусдаги пролиферацияси ривожланади. Бу эса, сийрак фибрилляр толаларни ядролар атрофида юзага келишига олиб келади. Бу жараён янги туғилган чақалоқларда асосан 7-12 суткада яққол юзага келади. Грос Билёвский бўйича кумуш импрегнациясида сийрак хали тўлиқ шаклланмаган толалар кесишмасида паравентрикуляр нейронлар атрофида кўп микдорда шаклланиши либеринлар синтезини тормозланишига ва чақалоқларда клиник морфологик жихатидан эндокрин тизимдаги стимулланувчи омилни йўқолишига олиб келади. Нейросекретор гранулаларнинг камайиши: Тирик қолган нейронларда Гомори усулида бўялувчи нейросекрет моддаси кескин камаяди ёки уларнинг транспорт йўллари (аксонлари) узилгани сабабли секрет хужайра танасида тўпланиб қолади. Глиоз бу нобуд бўлган нейронлар ўрнини астроцитлар ва микроглия хужайралари эгаллайди. Бу соҳада глиал чандиқ шаклланади, бу эса ядронинг функциясини бутунлай йўқотади. Атрофик ўзгаришлар ички капсула ёки ядроларни ҳажман кичрайишига ва нейронлар сон жихатдан камайишига олиб келади. Чақалоқларда бу муддатдан максимал 30 суткадан ортиқ яшаб қолиш қобилиятини йўқотади.

Хулосалар: Шикастланишнинг асосий морфологик субстрати: Бош мия туғруқ травмасидан нобуд бўлган чақалоқлар гипоталамусининг ўрта соҳасида жойлашган, либерин ва статинларни ажратувчи перивентрикуляр ва дорсомедиал ядроларидаги тиреолиберинергик ва кортиколиберинергик нейронлар дисфункцияси асосий шикастланиш ўчоқлари ҳисобланади.

Патогенетик ва метаболик ўзгаришлар: Травма оқибатида қон томирларнинг рефлектор кенгайиши юзага келиб, веноз тўлақонлик, артериола ва капиллярларда эритростаз ҳамда сладж-феномени ривожланади. Бу жараёнлар гипоталамус стромасида плазматик бўқиш, метаболик бузилишлар ва перирцеллюляр шишларга олиб келади.

Кечки даврдаги гистологик ва эндокрин оқибатлар: Травмадан кейинги 7-14 суткаларда ядролар атрофида микроглиал хужайралар пролиферацияси ва тўлик шаклланмаган сийрак фибрилляр толалар (глиал чандиқ) фаол ҳосил бўлади. Бу жараён либеринлар синтезини тормозлаб, эндокрин тизимдаги стимулловчи омилнинг йўқолишига, нейронлар атрофиясига ва чақалоқларнинг максимал 30 суткадан ортиқ яшаб қолиш қобилятини йўқотишига сабаб бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. Ятрогения на примерах из практики (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Каримов Р. Х. и др. Ятрогения в неонатологии (по данным лет. Обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
3. Каримов Р. Х. и др. Врачебные ошибки в практике акушеров-гинекологов //past and future of medicine: international scientific and practical conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
4. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2023. – Т. 96.
5. Ражапов А. А. и др. Туғруқ травмаларида чақалоқларнинг ўлим сабаблари //international scientific innovation research conference. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 20-22.
6. Ражапов А. А. Каримов Расулбек Хасанович, Ходжаева Дилфуза Камиловна, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович.(2025) //БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ЖАРАЁНЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАР ЎЛИМИ. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES. – Т. 1. – №. 9. – С. 25-27.
7. Исроилов А., Аллаберганов Д., Каримов Р. МУДДАТДАН ОЛДИН ЧАЛА ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ГИПОФИЗИНИ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 3. – С. 48-54.
8. Аллаберганов Д., Сотимбоев М., Каримов Р. БОШ МИЯ ЁПИҚ

ЖАРОҲАТЛАРИДА ГИПОФИЗДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МОРФОЛОГИК
ЎЗГАРИШЛАР //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 1. – С.
137-144.